

ОЦЕНКА УРОВНЯ РАЗВИТИЯ МАРКЕТИНГОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МАЛОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА В УЗБЕКИСТАНЕ

Ражабова Умида Умурзаковна

E-mail: francheska50701@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.13925360>

Аннотация: в тезисе рассматриваются изменения в сфере малого бизнеса в Узбекистане за последние годы. Обсуждается значение маркетинга в развитии бизнеса. Подчеркивается необходимость интеграции стратегий для достижения устойчивого роста, а также ключевые направления для будущего развития сектора.

Ключевые слова: малый бизнес, государственная поддержка, маркетинговая деятельность, экономический потенциал, структурная модернизация, конкурентоспособность, экономический рост.

Annotation: The article examines the changes in the field of small business in Uzbekistan in recent years. The importance of marketing in business development is discussed. It highlights the need to integrate strategies to achieve sustainable growth, as well as key directions for the future development of the sector.

Keywords: small business, government support, marketing activities, economic potential, structural modernization, competitiveness, economic growth.

В Узбекистане за последние годы произошли значительные изменения в сфере малого бизнеса и частного предпринимательства. Государственная поддержка деятельности малого предпринимательства способствовали росту его доли в макроэкономических параметрах страны. С начала 2024 года были созданы Банк развития бизнеса и Компания по развитию предпринимательства. Более 35 тысяч предпринимателей получили микрозаймы на сумму 3,5 трлн сумов. По программе «Первый шаг к бизнесу» 115 тысячам начинающим предпринимателям были предоставлены микрозаймы на 1 трлн сумов. Кроме того, Президент Республики Узбекистан во время открытого диалога с предпринимателями 20 августа 2024 года в Нукусе отметил, что теперь все банки и микрофинансовые организации смогут участвовать в поддержке малого и среднего бизнеса.

По данным Агентства статистики РУз за 2023 год удельный вес малого предпринимательства в ВВП Узбекистана составил 51,2 %.

Показатели развития малого предпринимательства в Узбекистане на современном этапе свидетельствуют о его высоком экономическом потенциале. Однако, если ранее главными критериями его развития были, прежде всего, величина и концентрация капиталов, величина товарооборота, промышленного потенциала и занятости, то в последние годы на первое место вышли маркетинговые компоненты, что соответствует общемировым тенденциям.

Структурные преобразования в экономике формируют новые возможности для предприятий. Структурная модернизация — это совокупность радикальных институциональных, технологических и иных преобразований экономики страны, направленных на формирование эффективной системы отраслей, на повышение конкурентоспособности предприятий, на интеграцию национальной экономики в мировую и других. В то же время концептуальный подход к управлению конкурентоспособностью предприятий способствует преобразованию их маркетинговой деятельности, адаптируя её к новым структурно модернизированным условиям экономики Узбекистана.

Проблемы оценки деятельности уровня развития маркетинговой деятельности малого предпринимательства является актуальной темой во всем мире. По тематике развития малого бизнеса в мире проделано много научных исследований, в частности ученые из Узбекистана Тишабаева У.А., Ибрагимов И. и Архангельская Е.Г. вели исследования в сфере финансовых аспектов развития малого предпринимательства в Узбекистане. Особенности развития маркетинга в сфере малого предпринимательства в стране были изучены проф. Эргашходжаевой Ш.Дж., доц. Юсуповым М. доц. Касимовой Ф.Т., Болтабоевым М.Р., Қосимовой М.С., Ғойибназаровым Б.К. и другими.

Опыт развитых стран показывает, что малое предпринимательство участвует в формировании рыночной конкурентной среды, обеспечивает занятость, способствует развитию наукоемкого производства. Все это способствует росту доходов как населения, так и бюджета за счет роста количества налогоплательщиков и снижения «социальной» нагрузки на государство.

Основываясь на маркетинговом подходе, предоставление электронной декларации, упрощенная система регистрации бизнеса и налогообложения стали факторами улучшения и способствовали

уменьшению текущих затрат, что дало возможность представителям отрасли вкладывать средства больше в свое продвижение и маркетинг. Вместе с тем, развитие маркетинга привело к тому, что были конкретизированы некоторые элементы маркетинговой деятельности. Такая конкретизация рассмотрена в статье О.А. Соболевой, в которой автор представил систематизацию взглядов на виды маркетинговой деятельности. Автор сделал вывод о том, что «виды маркетинговой деятельности скорее являются ее направлениями, задачами, этапами, нежели видами».

Следовательно, маркетинговая деятельность обязана учитывать стратегические приоритеты предприятия, производственные возможности и другие аспекты хозяйственной деятельности.

В условиях структурной модернизации экономики страны требуется акцентирование в маркетинговой деятельности не только на наиболее прибыльные направления деятельности предприятия, но и на наиболее устойчивые (например, в части товарной политики – наименее эластичные по цене), а также на всю хозяйственную деятельность предприятия.

Развитие маркетинговой деятельности только лишь на анализе и оценке потребностей рынка является недостаточным для достижения желаемого успеха от маркетинговой деятельности.

В заключение, малый бизнес и частное предпринимательство в Узбекистане находятся на пороге новых возможностей благодаря активной государственной поддержке и современным маркетинговым подходам. Важно адаптировать маркетинговую деятельность не только к потребностям рынка, но и к стратегическим целям предприятий.

Дальнейшее развитие малых предприятий станет ключевым фактором экономического роста и формирования конкурентной среды. Эффективная интеграция маркетинговых стратегий и государственных инициатив создаст прочную основу для процветания сектора и увеличит его вклад в экономику республики

Использованная литература:

1. Spot.uz — <https://www.spot.uz/ru/2024/08/20/microfinancing>
2. Выступление президента Республики Узбекистан Шавката Мирзиёева на встрече с предпринимателями в формате открытого диалога от 20 августа 2024 года. www.spot.uz/ru/2024/08/20/microfinancing
3. Статья на Uzdaily.uz — <https://www.uzdaily.uz/ru/post/83432>

4. Соболева О.А. «Маркетинговая деятельность»: цель, виды, подходы к определению понятия // Вестник Псковского государственного университета. – 2017. – № 5. – с. 48-54.

